

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОТХОДА ПИРОЛИЗА ГАЗА

Патма С. НУРДЖАНОВА¹ (patma_88@mail.ru)

Дурдымурад Г. ГАДАМОВ² (gadamov2022@gmail.com)

Умида А. ЗИЯМУХАМЕДОВА³ (z.umida1973@yandex.ru)

Жасурбек Х. НАФАСОВ³ (nafasovz@mail.ru)

Эркин А. РАХМАТОВ⁴ (erkinraxmatov@rambler.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842555>

Туркменский Государственный университет, Ашгабат, Туркменистан

Центр технологии Академия наук Туркменистана, Ашгабат, Туркменистан

Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

Университет экономики и педагогики, Карши, Узбекистан.

Переработка сырья и расширение производства целенаправленных продуктов – является развивающей (ведущей, движущей) силой для нефтехимической отрасли нашего времени. Это объясняется тем, что пиролиз углеводородного сырья является основным процессом производства этилена и пропилена, а также пиролизного бензина.

Высококачественная переработка данных видов продуктов является основанием для производства бензола, толуола, ксилола, этилбензола, стирола, дивинила, циклопентадиена, нафталина и других ценных видов углеводорода, что указывает на важность развития исследований в этой области.

На предприятиях Туркмении и Узбекистана, где установлены самые совершенные, современные технологические оборудования, каждый год производится 386 тысяч тонны высококачественного полиэтилена, 81 тысяча тонны полипропилена (в Туркменистане) и 512 тысяч тонны различных товарных видов высококачественного полиэтилена, 83 тысяч тонны полипропилена и различных жидких товарных пиролизных продуктов (в Узбекистане) [1,2].

В настоящее время на заводах химического комплекса как в Туркменистане, так и в Узбекистане данный остаток не перерабатывается. В связи с этим, для переработки отходов газо-химических комплексов особенно необходимы новые исследования, направленные на развитие комплексных технологий.

Использование жидких изделий пиролиза в качестве вторичного сырья и в целях развития технологии переработки отходов командой учёных из Туркменистана и Узбекистана совместно были проведены исследования по изучению химического состава пирооконденсата пиролизного остатка.

Лабораторные исследования пиролизного остатка процесса полимеризации пропилена были проведены путём стандартных физико-химических методов, а также были использованы инфракрасная спектроскопия и высококачественная (высокоэффективная) адсорбционная хроматография.

Выход исследуемого отхода в зависимости от перерабатываемого сырья в процессе пиролиза составляет 10%, при этом его средняя молекулярная масса равна 267, его вязкость 5,02 сСт, плотность около 0,986 г/см³.

Из анализа инфракрасной спектроскопии (рис.1) проведённой для определения состава алифатических и ароматических углеводородов видно, что полоса поглощения 3000 см⁻¹ соответствует валентным колебаниям группы С-Н в кольце ароматических углеводородов. Также можно заметить присутствие полосы поглощения в области колебания ниже 900 см⁻¹ свидетельствующее о наличие связи С-С и связи С-Р [3]. Эти результаты физико-химических исследований свидетельствуют о наличие в пиролизном остатке алкилбензолов с одним замещающим и алкил цепью с тремя замещающими алкил цепями в позициях 1,2,3.

Количество изопарафино-нафтеновых углеводородов в его составе составляет 7,99%, совокупность ароматических и олефин углеводородов достигает 91,11%, количество смолы – 0,9% . Количество олефин-углеводородов в составе образца было установлено по бромному числу. Бромное число образца составляет 28,83 г Br₂/100 г, при этом это бромное число показывает, что количество олефинов в его составе достигает до 48,11%.

Полученные результаты позволили сделать вывод о присутствии в пиролизном остатке моноолефинов которые имеют только одну пару двойных связей следующего вида (—HC=CH—). К ним относятся углеводородные цепи, которые состоят из следующего строения $\text{R}_1\text{HC=CHR}_2$. Констатируется наличие диалкилбензолов с двумя алкильными цепями в положениях 1,3- и 1,4-, а также с тремя алкильными цепями в 1,3,5- положениях.

Рисунок 2. Инфракрасный спектр пиролизного остатка.

Пиролизный остаток представляет собой тяжёлую жидкость темно коричневого цвета с неприятным запахом, средняя молекулярная масса равна 267 а.е.м. при плотности $0,986 \text{ г/см}^3$, с выходным эквивалентом 10% в зависимости от сырья, обработанного в процессе пиролиза. Изучение состава пиролизного остатка показало преимущественное содержание 91,11% олефинов и ароматических углеводородов, в том числе олефинов –

Полученные результаты свидетельствуют о возможностях использования данного продукта для процессов химической модификации композиционных материалов широкого круга использования как в химической промышленности, так и для материалов строительного назначения и машиностроения. Проведённые исследования являются этапом на пути применения отходов производства в качестве химических модификаторов для композиционных материалов.

Литература

Atadurdyev D., Hozhaev K., Amanlyev S. Problemy proizvodstva importozameshayushih predpriyatij na polimernom zavode Kyyanli [Problems of production of import-substituting enterprises at the Kiyani polymer plant]. *Neft, gaz i mineralnye resursy Turkmenistana*, 2019, 46/3, 24-27.

Uz-Kor Gas Chemical, Available at: <https://uz-kor.com/index.php/ru/>

Kazicina L.A., Kupletskaya N.B. *Primenenie UF-, IK- i YaMR spektroskopii v organicheskoy himii* [Application of UV, IR and NMR spectroscopy in organic chemistry], Vysshaya Shkola Publ., Moscow, 1971, 132.